

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti
REALIYALARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI (TEMURNOMA MISOLIDA)

Asqarova Manzura Baxtiyor qizi
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa dokori (PhD)
Namangan davlat universiteti
Orcid:0000-0001-5880-5758
asqarovam53@gmail.com *tel: +998974676063*
O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248207>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarixiy asarlarda qo'llangan etnografik realiyalarning semantik xususiyatlari "Temurnoma" asari misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda etnografik realiya tushunchasining nazariy asoslari yoritilib, ularning lingvokulturologik mohiyati ochib beriladi. Asar matnidan ajratib olingan realiya birliklari semantik jihatdan tasniflanib, ular moddiy madaniyat, ijtimoiy tuzilma, harbiy tizim, marosim va urf-odatlariga oid guruhlariga ajratiladi. Har bir guruh doirasida realiyalarning denotativ va konnotativ ma'nolari, shuningdek, ularning tarixiy-madaniy axborot tashuvchi birlik sifatidagi funksiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida "Temurnoma"dagi etnografik realiyalar o'zbek xalqining tarixiy tafakkuri, madaniy qadriyatlarini va ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi muhim lingvistik birliklar ekani asoslab beriladi. Shuningdek, ularning semantik tasnifi orqali asarning lingvokulturologik manzarasini tizimli ravishda tiklash imkoniyati mavjudligi ko'rsatib o'tiladi. Mazkur ish o'zbek tilshunosligida etnografik realiyalarni o'rganishga yangicha yondashuv olib kiradi hamda tarixiy matnlarni kognitiv-diskursiv tahlil qilish uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Etnografik realiya, semantik tasnif, lingvokulturologiya, tarixiy matn, "Temurnoma", madaniy konsept, diskurs, kognitiv yondashuv.

Abstract. This article analyzes the semantic features of ethnographic realia used in historical works, based on the example of the "Temurnoma." The study outlines the theoretical foundations of the concept of ethnographic realia and reveals their linguocultural essence. The realia extracted from the text are classified semantically and grouped into categories related to material culture, social structure, military system, rituals, and traditions. Within each group, both denotative and connotative meanings of the realia are examined, as well as their functions as carriers of historical and cultural information. The results of the study demonstrate that ethnographic realia in the "Temurnoma" serve as important linguistic units reflecting the historical worldview, cultural values, and social life of the Uzbek people. It is also shown that their semantic classification enables a systematic reconstruction of the linguocultural landscape of the work. This research introduces a new approach to the study of ethnographic realia in Uzbek linguistics and provides a methodological basis for the cognitive-discursive analysis of historical texts.

Keywords: ethnographic realia, semantic classification, linguoculturology, historical text, "Temurnoma," cultural concept, discourse, cognitive approach.

Kirish. Tarixiy-badiiy manbalar tilini lingvomadaniy jihatdan tadqiq etish muayyan davr xalqining dunyoqarashi, ijtimoiy munosabatlari hamda madaniy qadriyatlarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, etnografik realiyalar — urf-odatlar, marosimlar, bayramlar va xalq o'yinlari bilan bog'liq birliklar til orqali milliy madaniyatning o'ziga xos jihatlarini namoyon etadi. Temuriylar davri Markaziy Osiyo tarixida siyosiy qudrat bilan bir qatorda boy madaniy hayoti, keng ko'lamli xalq bayramlari, tomosha san'ati va marosimlari bilan ajralib turadi. Bu davr madaniyatini o'rganishda Salohiddin Toshkandiyning "Temurnoma" asari muhim manbalardan biri hisoblanadi. Asarda Amir Temur shaxsiyati, harbiy faoliyati bilan birga, davrning ijtimoiy-madaniy hayotiga oid ko'plab etnografik tasvirlar ham uchraydi. Mazkur maqolada "Temurnoma" asarida qo'llangan etnografik realiyalar semantik jihatdan tahlil qilinib, ularning lingvomadaniy mohiyati ochib beriladi. Xususan, an'ana, marosim, o'yin va to'y kabi birliklarning asardagi

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

funksional va konseptual xususiyatlarini aniqlash asosiy maqsad qilib belgilandi. Temuriylar davri tarixiy-madaniy hayotini o'rganishda yozma manbalar va ularning lingvistik talqini muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, tarixiy-badiiy asarlarda aks etgan etnografik realiyalar muayyan davr xalqining ijtimoiy munosabatlari, an'analari va madaniy tafakkurini anglashda asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Shu bois, mazkur masala tarix, adabiyotshunoslik va tilshunoslik fanlari kesishgan nuqtada tadqiq etilib kelinmoqda. Temuriylar davri tarixiga oid dastlabki fundamental tadqiqotlar Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma", Mirxond va Xondamir asarlari asosida olib borilgan. Ushbu manbalarda Amir Temur hayoti, harbiy yurishlari bilan birga, bayramlar, marosimlar, tantanalar va xalq yig'inlari haqida ham muhim ma'lumotlar berilgan. Tarixchilar tomonidan bu manbalar asosan tarixiy voqealar nuqtayi nazaridan tahlil qilingan bo'lsa, ulardagi etnografik tafsilotlar ikkilamchi masala sifatida qolib kelgan. Salohiddin Toshkandiyning "Temurnoma" asari esa Temur shaxsini xalqona tasvirlash, og'zaki an'anaga yaqin uslubda bayon etilishi bilan ajralib turadi. Asar adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan epik-badiiy manba sifatida baholangan bo'lsa-da, undagi etnografik realiyalarning semantik va lingvomadaniy xususiyatlari yetarli darajada maxsus tadqiq etilmagan. Ayrim tadqiqotlarda "Temurnoma" tarixiy-afsonaviy manba sifatida tavsiflanadi, biroq undagi marosimlar, o'yinlar va tomosha san'atiga oid birliklarning til tizimidagi o'rni alohida tahlil qilinmagan. O'zbek tilshunosligida etnografik leksika va realiyalar masalasi bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, A. Hojiyev, Sh. Rahmatullayev, N. Mahmudov, E. Begmatov ishlarida milliy-madaniy komponentga ega leksik birliklarning semantik tuzilishi, ularning til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqligi yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda etnografik birliklar milliy tafakkur va mentalitetning ifodasi sifatida talqin qilinadi. Lingvokulturologiya doirasida V. A. Maslova⁶, V. N. Teliya⁷, Y. S. Stepanov, A. Vejbitskaya kabi olimlarning ishlari konsept, madaniy sema, milliy stereotip masalalarini ilmiy asosda yoritib bergan. Ularning nazariy qarashlari tarixiy matnlardagi "o'yin", "to'y", "marosim" kabi tushunchalarni konseptual birlik sifatida tahlil qilish imkonini beradi. Mazkur nazariy yondashuvlar asosida tarixiy matnlarning lingvomadaniy talqini so'nggi yillarda dolzarb yo'nalishlardan biriga aylandi. O'zbek tilshunosligida tarixiy matnlarni lingvomadaniy jihatdan o'rganish borasida ham muayyan izlanishlar mavjud. Xususan, tarixiy asarlardagi leksik qatlam, realiyalar, an'ana va urf-odatlariga oid birliklar ayrim dissertatsiya va maqolalarda tahlil qilingan. Biroq Temuriylar davri manbalari, xususan "Temurnoma"dagi etnografik realiyalarning semantik xususiyatlarini kompleks, tizimli va konseptual yondashuv asosida tadqiq etish masalasi hali yetarli darajada yoritilmagan. Shu jihatdan, mazkur tadqiqot Salohiddin Toshkandiyning "Temurnoma" asarida qo'llangan etnografik realiyalarni semantik va lingvomadaniy nuqtayi nazardan tahlil qilish orqali mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, Temuriylar davri madaniy hayotining til orqali ifodalanishini aniqlashga xizmat qiladi. Etnografik realiyalar til orqali muayyan xalqning tarixiy hayoti, turmush tarzi, urf-odatlari, marosimlari, an'analari hamda madaniy qadriyatlarini ifodalovchi leksik birliklardir. Bunday birliklar til tizimida milliy-madaniy semantikaga ega bo'lib, ularni boshqa tillarga yoki davrlarga to'liq ekvivalent bilan tarjima qilish ko'pincha mushkul hisoblanadi. Shu sababli etnografik realiyalar xalqning mentaliteti va madaniy xotirasini saqlovchi muhim vosita sifatida qaraladi. Ilmiy adabiyotlarda etnografik realiyalar ko'pincha milliy-madaniy birliklar, realiyalar, madaniy belgili leksika kabi atamalar bilan izohlanadi. Tilshunoslikda ular lingvokulturologiya, etnolingvistika, sotsiolingvistika va tarixiy leksikologiya yo'nalishlarida tadqiq etiladi. V. N. Teliya, Y. S. Stepanov, V. A. Maslova kabi olimlar etnografik birliklarni til va madaniyat o'rtasidagi uzviy aloqaning yorqin namoyoni sifatida baholaydilar. Etnografik realiyalar, asosan,

⁶ Маслова, В. А. Принцип противопоставления и его реализация в семантике языка: (на материале лекс. единиц): дис. ... канд. филол. наук / В. А. Маслова. – Ом, 1981. – 215 с., Маслова, В. А. Онтологические и психолингвистические аспекты экспрессивности текста: дис. ... д-ра филологических наук: 10.02.19 / В. А. Маслова. – Минск, 1992. – 425 л., Маслова, В. А. Русский характер сквозь призму языка и текста: лингвокультурологический анализ: [монография] / В. А. Маслова. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 123 с. Маслова, В. А. Когнитивный и коммуникативный аспекты художественного текста: монография / В. А. Маслова. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – 104 с. Maslova, V. Linguistic-Culture: a Russian Picture of the World / V. Maslova; translated by Alfred Santos; Russian Academic Translations. – Columbia, SC: [s. n.], 2018. – [236 p.]

⁷ Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1996. – 288 с.; Воробьев В.В. Лингвокультурология: Теория и методы. – М.: РУДН, 2008. – С. 36.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

muayyan xalq hayotiga xos bo'lgan va boshqa madaniyatlarda to'liq mos tushunchaga ega bo'lmagan predmet, hodisa yoki tushunchalarni ifodalaydi. Ular tarixiy davr bilan chambarchas bog'liq bo'lib, vaqt o'tishi bilan ayrimlari faol leksikadan chiqib ketadi yoki tarixiy birlik sifatida saqlanib qoladi. Ilmiy tadqiqotlarda etnografik realiyalar quyidagi asosiy guruhlarga ajratiladi⁸: 1. An'ana va marosimlarga oid realiyalar. Bu guruhga xalqning urf-odatlarini, diniy va ijtimoiy marosimlari bilan bog'liq birliklar kiradi. Masalan: to'y, nikoh, aqiqa, beshik to'yi, hayit, Navro'z va boshqalar. Bunday realiyalar jamiyatning ijtimoiy tuzilishi va qadriyatlar tizimini aks ettiradi. 2. O'yin va tomosha san'atiga oid realiyalar. Mazkur guruh xalqning ommaviy hordiq chiqarish shakllari, musobaqa va tomosha an'analarini ifodalaydi. Masalan: kurash, chavron, uloq (ko'pkari), dorbozlik, poyga kabi birliklar jismoniy kuch, jasorat va raqobat konseptlari bilan bog'liq. 3. Kundalik turmush va xo'jalik hayotiga oid realiyalar. Bu turga xalqning yashash tarzi, ovqatlanish, kiyinish va mehnat faoliyatiga oid birliklar kiradi. Ular orqali muayyan davrning iqtisodiy va ijtimoiy hayoti yoritiladi. 4. Diniy e'tiqod va marosimlarga oid realiyalar. Diniy dunyoqarash bilan bog'liq birliklar xalq ma'naviy hayotining muhim qatlamini tashkil etadi. Ular diniy marosimlar, duolar, bayramlar bilan uzviy aloqada bo'ladi. 5. Harbiy va ijtimoiy hayotga oid realiyalar. Tarixiy manbalarda ko'p uchraydigan ushbu birliklar jamiyatdagi ijtimoiy tabaqalanish, harbiy tuzilma va siyosiy hayotni aks ettiradi. Etnografik realiyalar ko'pincha ko'p qatlamli semantik tuzilishga ega bo'ladi. Ular: Denotativ ma'no – real predmet yoki hodisani bildiradi; Konnotativ ma'no – madaniy, ijtimoiy va baholovchi yuklamani o'z ichiga oladi. Simvolik ma'no – xalq mentalitetida shakllangan ramziy tushunchalarni ifodalaydi. Masalan, “to'y” leksemasi nafaqat nikoh marosimini, balki birlik, qudrat, saxovat va ijtimoiy nufuz ramzini ham anglatadi. “O'yin” tushunchasi esa hordiq bilan bir qatorda harbiy tayyorgarlik, jismoniy quvvat va mardlik konseptlari bilan bog'lanadi. Tarixiy-badiiy asarlarda etnografik realiyalar davr ruhini ifodalovchi asosiy unsurlardan biri hisoblanadi. Xususan, Salohiddin Toshkandiyning “Temurnoma” asarida o'yinlar, to'ylar, tomoshalar va marosimlarga oid birliklar Temuriylar davrining ijtimoiy-madaniy hayotini jonli tasvirlashga xizmat qiladi. Ushbu realiyalar orqali muallif nafaqat voqealarni, balki xalqning dunyoqarashi va madaniy qadriyatlarini ham ifodalaydi. Ko'plab manbalarda Temuriylar davri tomosha san'atlari, bayramlari to'g'risida ma'lumotlar saqlanib qolgan. Ular qatorida tadqiqotimiz manbasi sifatida tahlil qilinayotgan Salohiddin Toshkandiyning “Temurnoma”si ham qimmatli manbadir. Markaziy Osiyo hududida ko'pchilikka mo'ljallangan hamda ko'ruvchi va tinglovchini quvontiradigan yoki qayg'urtiradigan, ba'zan hatto jumbushga soladigan ijrolar, maydon ma'rakalari, marosimlar bilan bog'liq namoyishlar va o'yinlar- barchasi “tomosha” deb yuritilgan. Turkiychada “o'yin” atamasi ham qo'llangan. o'yin istilohining qo'llash semalari keng bo'lib, ermak mashg'ulotlar, badantarbiya va sportga oid sohalarni ham o'z ichiga olgan. Ot-ulov yordamida olishuv, yakkama-yakka kurash, “urush-urush” o'yinlari shular jumlasidandir. Asarda ham ko'p o'rinlarda mazkur mashg'ulotlar qayd etiladi, shu bilan birga Amir Temurning bolaligidan jismonan kuchli bo'lib o'sgani, mardligi misollar bilan yoritilgan. Sohibqiron bahslarda qassobning sixlik qanorasini (kundasini) bir barmog'i bilan otib yuborgani, bir qo'li bilan yuk to'la arobani ko'tarib tashlagani, ajdarning boshini tishi bilan tishlab uzib tashlagani, qirq kishi tortadigan qovg'ani (meshni) quduqdan qirq marta yolg'iz o'zi tortib chiqargani, filni boshida ko'targani haqidagi mahoratli kurashlari aks etgan. Masalan, *o'yinlari misli o'q yoy, puxtabozliq va tupuqbozliq va dorbozliq, necha o'yinlar shunga o'xshash erdi. (“Temurnoma”, 89-bet)...oni oti Shijoat bekachdur, san birla qo'l qayirmoq qilibdur (“Temurnoma, 89-bet”). Xonni kalla handalagi jasadi falakidin uzulib bozori ajalga shiryang o'ynag'ali ketti. Xalq orasida keng tarqalgan o'yinlar hozirgi kungacha saqlanib kelinmoqda. Amir Temur va Temuriylar davlatida turli bayramlar, sayillar, tomoshalar o'tkazilib kelinganligi to'g'risida ko'pgina ilmiy ma'lumotlar bor. Ma'rakalarda har toifa ijrochilar alohida-alohida tarabxonalar va xosxonalar san'atkorlarning aralash guruhlari o'z mahoratlarini namoyish etishgan bo'lsa, teatrlashgan sayillar va namoyishlarda minglab har xil ijrochilar qatnashgan, o'zaro bellashgan.*

Sohibqiron har bir aziz mehmonni ziyofat va bazm bilan siylagan. Oilaviy marosimlarni ham sozanda, xonanda va raqqos-u raqqossalarsiz, umuman olganda o'yinchilarning katta-katta

⁸ Usmonova Sh. *Lingvokulturologiya. – Toshkent, 2009., 48 b.*

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

guruhlarini jalb etib o‘tkazishni yoqtirgan. Uning davrida xalq bayramlari juda ham keng ko‘lamda nishonlanganligini asarda uchratishimiz mumkin. Maydon tomoshalari orasida ot bilan bajariladigan poyga,uloq chopish(ko‘pkari), otdan ag‘darish, chavgon, qaboq o‘yin kabilar, gushtirlik, ya’ni kurash, qilich, nayza, gurzi va boshqa qurol va aslahalar bilan o‘tadigan bellashuvlar, shuningdek, qo‘chqor, xo‘roz urushtirish singari qadimiy o‘yin va musobaqalar yetakchilik qilgan. Demak, “Temurnoma” tarixiy-badiiy asar bo‘lish bilan birgalikda o‘zida xalqimizning boy merosini, lingvomadaniy birliklarini: barqaror birikmalarni, paremiologik birliklar, shuningdek, etalonlar, ramzlar, metaforalar, o‘xshatishlar, nutqiy etiketlar, etnografizmlar, milliy realiyalar, arxetiplar, mifonimlar, muqobilsiz leksik birliklar, pretsedent nomlarni mujjassamlashtirgan bebaho asardir. Asarda qo‘llangan realialarni tadqiq qilish orqali qadim xalqimiz tarixi, milliy-ma’naviy qadriyatlarini, milliy tilimizning jozibasini yaqqol namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. С.Тошкандий Темурнома: Амир Темур жангномаси. (Нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва луғат муаллифи П.Равшанов). – Тошкент. Чўлпон, 1990.
2. Madvaliyev A. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent.“O‘zbekiston,milliy ensiklopediyasi”, 2013.
3. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. –Toshkent. 2009.
4. Маслова, В. А. Принцип противопоставления и его реализация в семантике языка: (на материале лекс. единиц): дис. ... канд. филол. наук / В. А. Маслова. – Ош, 1981. – 215
5. Маслова, В. А. Русский характер сквозь призму языка и текста: лингвокультурологический анализ: [монография] / В. А. Маслова. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 123 с.
6. Маслова, В. А. Когнитивный и коммуникативный аспекты художественного текста: монография / В. А. Маслова. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – 104 с
7. Телия В.Н.Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1996. – 288 с.
8. Usmanov, F. F. (2024). Experience of determining national values and building their hierarchy in linguocultural studies. *Journal of Advanced Linguistic Studies*, 11(1), 390–407.
9. Воробьёв В.В. Лингвокультурология: Теория и методы. – М.: РУДН, 2008. – С. 36.